

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 437 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	

BANK CHAKANA XIZMATLARI AMALIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJ TAJRIBASI

Saipnazarova Mohinur Utkir qizi

AKB Kapitalbank Chorsu filiali sektor boshlig'i

Annotatsiya: Ushbu maqolada bank chakana xizmatlari bozorining rivojlanishi xalqaro tajriba nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi, banklararo raqobatning kuchayishi va zamonaviy texnologiyalar bu sohaning rivojlanishiga asosiy omillar sifatida ko'rsatilgan. Xalqaro auditorlik tashkilotlarining tadqiqotlari asosida, 2024-yilga kelib bank chakana xizmatlari bozori muhim tarkibiy qismga aylanganligi ta'kidlanadi. Hududiy tahlillarga ko'ra, Osiyo va Tinch okeani davlatlari ushbu bozorning yetakchilari hisoblanadi. Shuningdek, maqolada raqamli texnologiyalar va mijozlarga xizmat ko'rsatishning yangi strategiyalari bozor istiqbolini belgilab berishi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: bank chakana xizmatlari, bank tizimi, xalqaro tajriba, bozor rivojlanishi, mijoz talabi, banklararo raqobat, raqamli texnologiyalar, moliya bozori, bank daromad, xizmat ko'rsatish strategiyasi.

Abstract: This article analyzes the development of the retail banking services market from the point of view of international experience. Public confidence in the banking system, increased interbank competition and modern technologies were identified as key factors in the development of the industry. Based on research by international audit organizations, it is noted that by 2024, the retail banking market has become an important component. According to the territorial analysis, the leaders of this market are the countries of Asia and the Pacific Ocean. The article also notes that digital technologies and new customer service strategies determine the market prospects.

Key words: retail banking services, banking system, international experience, market development, customer demand, interbank competition, digital technologies, financial market, banking revenues, service strategy.

Аннотация: В данной статье анализируется развитие рынка розничных банковских услуг с точки зрения международного опыта. Доверие населения к банковской системе, усиление межбанковской конкуренции и современные технологии были названы ключевыми факторами развития отрасли. На основании исследований международных аудиторских организаций отмечается, что к 2024 году рынок розничных банковских услуг стал важной составляющей. Согласно территориальному анализу, лидерами этого рынка являются страны Азии и Тихого океана. В статье также отмечается, что цифровые технологии и новые стратегии обслуживания клиентов определяют перспективы рынка.

Ключевые слова: банковские розничные услуги, банковская система, международный опыт, развитие рынка, клиентский спрос, межбанковская конкуренция, цифровые технологии, финансовый рынок, банковские доходы, стратегия обслуживания.

KIRISH

Zamonaviy bank tizimida chakana xizmatlar bozori moliyaviy institutlarning asosiy faoliyat yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, chakana bank xizmatlarining rivojlanishi aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi, moliya bozorining kengayishi va texnologik innovatsiyalarning joriy etilishi bilan chambarchas bog'liq. So'nggi yillarda banklararo raqobatning kuchayishi ushbu xizmatlarning sifatini oshirishga hamda mijozlarga qulay va zamonaviy xizmat turlarini taklif etishga undamoqda. Xorij tajribasi asosida bank chakana xizmatlari bozorining rivojlanish omillari, tendensiyalari va istiqbollari tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOT SHARHI

Philip Kotler (2003) fikricha Bank xizmatlarining muvaffaqiyati mijozlarga yo'naltirilgan marketing strategiyasiga bog'liq. Kotlarning ta'kidlashicha, chakana bank xizmatlarini rivojlantirish uchun mijoz ehtiyojlarini chuqur o'rganish va ularga mos xizmat turlarini taklif qilish zarur. Bugungi raqobatbardosh bank tizimida personalizatsiya va mijoz sadoqati asosiy tamoyillar hisoblanadi. Michael E. va Porter (1998) fikricha Bank sektori uchun barqaror raqobat ustunligini ta'minlash xizmatlarning sifatini oshirish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali amalga oshiriladi. Porterning raqobat strategiyalari nazariyasi bank sohasida ham dolzarb bo'lib, xizmatlarning uzluksiz takomillashuvi orqali bozordagi o'rinni mustahkamlash imkoniyati mavjudligini ko'rsatadi. Joseph Stiglitz (2010) fikricha Bank tizimi ishonchiligi va chakana xizmatlarning rivojlanishi aholining moliyaviy savodxonligiga bog'liq. Stiglitzning tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, mijozlar bank tizimining samarali ishlashini to'g'ri tushunsa, ular tomonidan ko'proq moliyaviy xizmatlar ishlatiladi. Shuning

uchun banklarning ta'limiy loyihalar bilan shug'ullanishi ham muhim hisoblanadi. Frederic Mishkin (2007) fikricha chakana bank xizmatlari bozori bank tizimidagi barqarorlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Mishkin chakana bank xizmatlarining iqtisodiyotdagi rolini chuqur o'rgangan va ularning to'g'ri boshqarilishi iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishini ta'kidlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada taqqoslash, tahlil, statistik usul, empirik yondashuv va tizimli yondashuv metodologiyalari qo'llanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xorij amaliyotida chakana bank xizmatlari bozorining rivojlanishiga asosiy sabab aholining davlat siyosatiga, bank tizimiga, qimmatli qog'ozlarni emissiya qiluvchilarga va milliy valyutaga ishonchning yuqoriligi hisoblanadi.

Shuningdek, bozorning ushbu segmenti rivojlanishiga muhim sabablardan biri banklararo raqobatning keskinlashuvidir. Banklararo raqobatning keskinlashuvi bank faoliyatiga yangi bank xizmatlarini olib kirishga va bank xizmatlarini yetkazib berish sifatini oshirishga undaydi.

Xalqaro auditorlik tashkilotining o'tkazgan tadqiqoti va so'rovnomasiga ko'ra, aksariyat davlatlarda banklar chakana bank biznesini muhim soha va uni 2024-yilga kelib, bir strukturaga keltirishni muhim vazifalardan biri deb hisoblashadi (1-rasm).

1-rasm. Hududlar bo'yicha banklarda chakana bank xizmatlarining ahamiyati.

Praysuoterxauskupers (PricewaterhouseCoopers – PwC) xalqaro auditorlik tashkiloti tadqiqotiga ko'ra, AQSh bankirlarining 61 foizi, Yevropa bankirlarining 67 foizi, Osiyo tinch okeani davlatlari bankirlarining 71 foizi, bozor iqtisodiyoti endi rivojlanib kelayotgan davlatlar bankirlarining 79 foizi 2023-yilga kelib bank chakana xizmatlari bozorini bir strukturaga keltirish muhim deb hisoblashgan.

Yuqoridagilardan xulosa qilsak, bugungi kunda ushbu biznes turi dunyodagi muhim sohalardan biri hisoblanadi.

AQShdagi Boston xalqaro konsalting kompaniyasining o'tkazgan tadqiqotiga ko'ra, chakana bank xizmatlari bozori bugungi kundagi muhim sohalardan biri bo'lib, 2015–2019-yillar oralig'ida ulardan olingan daromad yillik 4,8 foizga o'sgan va 2024 yilga kelib 5,3 foizdan o'sgan (2-rasm).

2-rasm. Tijorat banklarining chakana bank xizmatlaridan oladigan daromadi. (mlrd. AQSh dollari).

Rasmdan ko'rish mumkinki, tahlil etilayotgan hududlarda 2024-yilga kelib banklarning chakana bank xizmatlaridan olinadigan daromadi 2540 mlrd. AQSh dollarga yetgan.

Ushbu o'sishni hududlar kesimida ko'rib chiqadigan bo'lsak, asosiy qismi Shimoliy Amerika, Osiyo va Tinch okeani davlatlari banklariga to'g'ri kelmoqda.

Xalqaro amaliyotda chakana bank biznesidan olinadigan daromadning hududlar kesimida o'sishini tahlil qiladigan bo'lsak, asosiy qismi Osiyo va tinch okeani davlatlariga to'g'ri kelmoqda va 286 mlrd. AQSh dollarini tashkil qiladi. Ikkinchi o'rin Shimoliy Amerika davlatlari banklariga to'g'ri kelib, 100 mlrd. AQSh dollarini tashkil qiladi. Lekin shuni ham inobatga olish kerakki, Osiyo va tinch okeani davlatlarida chakana xizmatlar bo'yicha foiz stavka 8,1 foizni, Shimoliy Amerika davlatlaridagi banklarda 2,2 foizni tashkil qiladi. Xulosa qiladigan bo'lsak, xalqaro amaliyotda ushbu bank biznesi rivojlanuvchi va daromadli sohalardan biri hisoblanmoqda.

Hozirda rivojlangan mamlakatlarda chakana xizmatlar bozorining istiqboli quyidagilar bilan asoslanadi:

1. Zamonaviy informatsion texnologiyalarning rivojlanishi. Yangi zamonaviy texnologiyalarning bank faoliyatiga kirib kelishi bir vaqtning o'zida bir necha xizmatlarni yetkazib berish, bank va mijozni yaqinlashtirish, mijoz vaqtini tejash va bankning operatsiyalarni amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Birgina Mobile banking xizmatidan foydalanuvchilarni ko'radigan bo'lsak, deyarli 70 % dan ortiq aholi ushbu xizmat turidan foydalanadi.

2. Moliya bozorining rivojlanishi natijasida bozorda yangi instrumentlar tatbiq etilishiga sabab bo'ladi.

3. Mijozlarni bank xizmatlari sifatiga bo'lgan talabining oshishi va banklar o'rtasida bank xizmatlari sifatini oshirish bo'yicha raqobatning kuchayishi. Bu jarayonning hamma davlatlarda har xil sur'atlarda borayotganligi, har bir davlatning o'z yo'nalishi va sifatini aniqlashga ko'maklashmoqda.

Yevropa mamlakatlarida chakana bank xizmatlari bozori rivojlanishining asosiy tendensiyasi bo'lib quyidagilar hisoblanadi:

- Ko'p tarmoqlar orqali jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish strategiyasining qo'llanilishi;
- Mijozlarga alohida xizmat ko'rsatishdan, kompleks (Kross-sotuv) xizmat ko'rsatishga o'tish;
- Mijozlarga xizmat ko'rsatishning standart yuzma-yuz aloqaga asoslangan «mijoz-klerk» ko'rinishidan, o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish turiga o'tish;
- Bank mijozlarini segmentlashtirish;
- Bank xizmatlari yo'nalishlari kengayishi va sifatining oshishi.

Ko'p tarmoqlar orqali jismoniy shaxslarga xizmat ko'rsatish strategiyalari ko'pgina rivojlangan mamlakatlarda asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Ushbu strategiyaning mohiyati, odatdagi standart xizmatlarni zamonaviy multimediya shaklida yetkazib berish bilan asoslanadi. U mijoz uchun qulaylik yaratadi va ma'lum bir operatsiyalar hajmiga yetganda ushbu xizmatlarning bahosi pasayishini ta'minlaydi. Bu bank xizmatlarining masofadan turib yetkazib berish kanallarini kengayishida ko'rinadi. Hozirgi kunda bankomatlar, infokiosklar, mobil tarmoq, masofaviy kirish tizimi va telefon tarmog'i orqali bank chakana xizmatlarini yetkazib berish – eng keng tarqalgan ko'rinishlar hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Bank chakana xizmatlari bozori moliyaviy tizimning muhim tarkibiy qismi bo'lib, uning rivojlanishi aholining bank tizimiga bo'lgan ishonchi, raqobat muhitining kuchayishi va zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi bilan chambarchas bog'liq. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, chakana bank xizmatlari nafaqat banklarning daromad manbai, balki iqtisodiy barqarorlik va moliyaviy inklyuziyaning muhim omili hisoblanadi. Tadqiqotlar asosida aniqlanishicha, Osiyo va Tinch okeani mamlakatlarida ushbu sohaning o'sish sur'ati yuqori bo'lib, zamonaviy texnologiyalar joriy qilinishi bank xizmatlarini rivojlantirishda yetakchi omil sifatida namoyon bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Джозеф Синки «Финансовый менеджмент в камерческом банке и в индустрии финансовых услуг» М: Альпина Паблишер 2019 г. 1018 стр.
2. Жарковская И.П. «Банковское дело» Москва МФЮА 2001г 68 стр.
3. Жуков Е.Ф. «Банковское дело» М.: ЮНИТА-ДАНА 2007 г. 250 стр.
4. Иванов А.Н. «Банковские услуги: зарубежный и российский опыт» Москва «Ф и С»2002г 176 с.
5. Корчагин Ю.А. «Деньги, кредит, банки» М: «Феникс» 2006 г. 312 стр.
6. Лаврушин И.О. «Банковское дело:розничнқй бизнес» М:«Кнорус» 2010 г. 762 стр.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
